

Article Original

Identification d'un Chef de File à Partir des Profils ADMET Comparés de Stérols et Triterpènes Isolés de *Caloncoba glauca* (Flacourtiaceae)

Lead Compound Identification Through Comparative ADMET Profiling of Sterols and Triterpenes from *Caloncoba glauca* (Flacourtiaceae)

Nko'o MHJ^{1,2}, Ngo Nyobe JC³, Nko'o Ntyam DL², Foumane Maniepi JS², Soppo Lobe C V², Obono Fouda P¹, Ndom JC³, Nnanga Nga², Mpondo Mpondo EA²

Affiliations

- Département des Sciences Pharmaceutiques, Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université d'Eboulowa, Sangmélima, Cameroun
- Département de Pharmacie Galénique et Législation Pharmaceutique, Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales, Université de Yaoundé I, Yaoundé, Cameroun
- Département des Sciences Pharmaceutiques, Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques, Université de Douala, Douala, Cameroun

Auteur correspondant

Nko'o Moïse Henri Julien,
Email : julien.nkoo@gmail.com
Tél : 690981817/696758677

Mots clés : Stérols, Triterpènes, Friedelanes, ADMET

Keywords: Sterol, Triterpenes, Friedelanes, ADMET

Article history

Submitted: 25 October 2025
Revisions requested: 5 November 2025
Accepted: 21 November 2025
Published: 25 November 2025

RÉSUMÉ

Introduction. Les plantes médicinales africaines constituent une source prometteuse de molécules bioactives, mais leur développement pharmacologique nécessite une évaluation précoce des propriétés pharmacocinétiques. *Caloncoba glauca*, utilisée en médecine traditionnelle camerounaise, renferme des stérols et triterpènes aux potentialités thérapeutiques méconnues. Cette étude visait à caractériser les propriétés ADMET des composés isolés de ses écorces de tronc pour identifier les candidats les plus prometteurs. **Méthodologie.** Nous avons conduit une étude expérimentale couplée à des analyses computationnelles. Cinq composés majeurs ont été isolés par chromatographie et leur structure établie par spectroscopie RMN ¹³C. Les propriétés pharmacocinétiques ont été prédites à l'aide des plateformes SwissADME et Deep-PK selon une approche in silico. **Résultats.** L'analyse a identifié β-sitostérol, stigmastérol, spinastérol, friedélanone et friedélanol. Les triterpènes ont montré une lipophilie élevée et une faible solubilité aqueuse, limitant leur absorption orale mais offrant une stabilité chimique favorable aux dérivations structurales. Les stérols ont présenté des profils ADMET plus équilibrés, avec une meilleure absorption et tolérance prédites. Le friedélanol s'est distingué comme le triterpène le plus prometteur, tandis que le spinastérol a affiché le profil pharmacocinétique global le plus favorable. **Conclusion.** Notre approche intégrée identifie le spinastérol comme chef de file pour un développement ultérieur. Ces résultats guident l'optimisation rationnelle des composés naturels camerounais et valident l'utilité des prédictions in silico dans la valorisation des ressources phytochimiques africaines.

ABSTRACT

Introduction. African medicinal plants represent a promising source of bioactive molecules, but their pharmacological development requires early evaluation of pharmacokinetic properties. *Caloncoba glauca*, used in Cameroonian traditional medicine, contains sterols and triterpenes with poorly understood therapeutic potential. This study aimed to characterize the ADMET properties of compounds isolated from its stem barks to identify the most promising candidates. **Methodology.** We conducted an experimental study coupled with computational analyses. Five major compounds were isolated by chromatography and their structure established by ¹³C NMR spectroscopy. Pharmacokinetic properties were predicted using SwissADME and Deep-PK platforms through an in silico approach. **Results.** The analysis identified β-sitosterol, stigmasterol, spinasterol, friedelin and friedelan-3β-ol. Triterpenes showed high lipophilicity and low aqueous solubility, limiting oral absorption but offering chemical stability favorable to structural derivatization. Sterols displayed more balanced ADMET profiles, with better predicted absorption and tolerance. Friedelan-3β-ol stood out as the most promising triterpene, while spinasterol showed the most favorable overall pharmacokinetic profile. **Conclusion.** Our integrated approach identifies spinasterol as a lead compound for further development. These results guide rational optimization of Cameroonian natural compounds and validate the utility of in silico predictions in valorizing African phytochemical resources.

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est connu sur le sujet. *Caloncoba glauca* est une plante médicinale camerounaise riche en stérols et triterpènes, mais ses propriétés pharmacocinétiques restent peu documentées.

Ce que l'étude aborde. Cette recherche a évalué le potentiel développement de cinq composés isolés de *Caloncoba glauca* grâce à des prédictions in silico.

Ce que l'étude apporte de nouveau. Parmi les 5 composés identifiés, le spinastérol présente le profil pharmacocinétique ADMET le plus équilibré, tandis que les triterpènes comme le friedélanol, sont lipophiles mais peu solubles, et nécessiteraient des modifications structurales pour améliorer leur biodisponibilité.

Les implications pour la pratique. Cette étude fournit une base rationnelle pour sélectionner et optimiser les composés naturels africains en vue d'un développement pharmaceutique. Les stérols isolés du *Caloncoba glauca*, ayant de meilleurs profils ADMET, pourraient être privilégiés dans le développement de médicaments pour une administration par voie orale, contrairement aux triterpènes.

INTRODUCTION

La recherche de nouvelles molécules bioactives à partir des sources naturelles en général et des plantes médicinales en particulier demeure une voie aux possibilités quasi infinies, quant à l'abondante variabilité structurale qu'offrent les différents mécanismes biosynthétiques de production de métabolites secondaires par les organismes végétaux [1]. C'est donc à juste titre que les stérols et triterpènes, deux familles de composés biosynthétiques se positionnent comme de bons candidats d'études, du fait qu'ils regroupent d'innombrables composés identifiés à ce jour [2,3]. *Caloncoba glauca* (*Miamingomo* : langue Bulu), plante médicinale camerounaise aux nombreuses utilisations constitue une espèce riche en ces deux familles de composés [4-6]. Dans une approche moderne, nous avons donc entrepris d'isoler les molécules des écorces de tronc de *C. glauca* (*Flacourtiaceae*), puis de sélectionner celles aux noyaux triterpéniques et stéroïdes pour enfin identifier un chef de fil à partir d'une analyse comparative de leurs paramètres ADMET [7-9].

MÉTHODOLOGIE

Cette étude de type expérimental s'est entièrement déroulée au sein du Laboratoire Multidisciplinaire de Pharmacie Galénique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I.

Matériel végétal

Les écorces de tronc de *C. glauca* ont été récoltées le 18 Mars 2024 dans la Région du Centre Cameroun, au mont Kala, quartier Mendong. Le spécimen a été identifié en comparaison avec un échantillon original disponible à l'Herbier National du Cameroun au numéro de référence 29812/HNC.

Extraction et isolement des molécules

Après séchage et traitement, nous avons procédé à une extraction au méthanol pour aboutir à l'obtention d'un

extrait brut. Cet extrait a été fixé puis monté sur une colonne chromatographique pour une élution avec des solvants de polarité croissante (*n*-hexane, AcOEt, MeOH). Plusieurs molécules dont des stérols et triterpènes ont pu être isolées et les structures identifiées à l'aide des techniques de RMN (¹H et ¹³C) et spectrométrie de masse [10].

Analyse des paramètres ADMET

L'analyse des paramètres ADMET a été réalisée à l'aide des logiciels SwissADME et Depp-PK et l'ensemble des données récoltées a été comparé d'abord entre les noyaux stérols et triterpènes puis au sein de chaque famille chimique afin de dégager les différences et similitudes en rapport avec les éléments de structure [7-9].

RÉSULTATS**Extraction et isolement des molécules**

Parti de 1,3 Kg d'écorces de tronc de *C. glauca*, nous avons obtenu 76 g d'extrait méthanolique brut, soit un rendement d'extraction de 5,84%.

Le composé 1 a été obtenu sous forme d'aiguilles blanchâtres dans le système *n*-hexane:AcOEt (90:10). Il était soluble dans le CHCl₃ et fondait entre 133-135°C. Il donne une coloration bleue verdâtre au test de Lieberman Buchard caractéristique des stéroïdes. Sur son spectre de RMN ¹H on observe un triplet à δ_H 5,38 (1H, *dl*, *J*=5,4Hz) attribuable au proton oléfinique H-6 des stérols ; un multiplet à δ_H 3,6 caractéristique d'un proton porté par un carbone sp³ oxygéné probablement en position 3 en accord avec la biosynthèse ; et un amas de signaux attribuables aux groupements méthyles dans les champs forts entre δ_H 0,8 et δ_H 1,1. L'analyse de son spectre de RMN ¹³C nous révèle la présence de 29 signaux dont deux carbones quaternaires à δ_C 43,0 et 37,4 attribuables aux carbones C-13 et C-10 respectivement ; deux carbones oléfiniques vers les champs faibles à δ_C 141,0 et 122,2 attribuables aux carbones C-5 et C-6 respectivement ; L'ensemble de toutes ces informations comparées aux données de la littérature permet d'identifier le composé 1 de formule brute C₂₉H₅₀O comme étant le β-sitostérol précédemment isolé des parties aériennes de *Ageratum conyzoides* par Kamboj et Saluja. en 2011 [11].

Le composé 2 a été obtenu sous forme d'aiguilles blanches dans le système *n*-hexane:AcOEt (97,5 : 2,5) et fondait entre 173-176 °C. Il a réagit positivement au test de Liebermann-Buchard en donnant une coloration bleu-noire caractéristique des phytostérols. Son spectre de RMN ¹H montre deux signaux de *dd* à δ_H 5,06 (*J*=8,4 ; 15,3 Hz) et 5,20 (*J*=8,4 ; 15,3 Hz) attribuables respectivement aux protons H-23 et H-22 des stigmastadiènes. A δ_H 5,32 apparaît un doublet attribuable au proton H-6 des stérols. Son spectre RMN ¹³C présente des signaux à δ_C 130,0 et 139,0 caractéristiques d'un Δ²² stérol et les signaux à δ_C 141,2 et 122,0 caractéristiques d'un Δ⁵ stérol. L'ensemble de ces données spectrales en comparaison avec celles trouvées dans la littérature a permis d'identifier le composé 2 comme étant le stigmastérol précédemment isolé des parties aériennes de *Ageratum conyzoides* par Kamboj et Saluja en 2011 [11].

Le composé 3 a été obtenu sous forme de poudre blanche dans le système *n*-hexane:AcOEt (95:05). Il était soluble dans le chloroforme et a répondu positivement au test de Liebermann-Burchard caractéristique des stéroïdes. Son spectre de masse haute résolution (+)-ESI-MS montre le pic de l'ion pseudomoléculaire $[M+H]^+$ à $m/z = 413,2708$ dont l'analyse permet de lui attribuer la formule brute $C_{29}H_{48}O$. Son spectre RMN 1H révèle la présence d'un multiplet intégrant un proton à δ_H 3,65(1H, *m*) attribuable à l'oxyméthine en position C-3 des stéroïdes en accord avec la biosynthèse. Outre ces signaux, nous observons les signaux à δ_H 0,62 (3H, *s*) et 0,9 (3H, *s*) attribuables aux protons H-18 et H-19 du squelette des stéroïdes. Les particularités du squelette de ce composé sont le signal du proton H-7 à δ_H 5,1 (1H, *dd*, $J=8,4 ; 15,0$ Hz) et les signaux des protons oléfiniques (H-22 et H-23) apparaissant à δ_H 5,22 (2H, *dd*, $J=7,2 ; 16,0$ Hz). Son spectre RMN ^{13}C présente plusieurs signaux dont celui du carbone C-3 à δ_C 72,0 ainsi que ceux à δ_C 118,5 ; δ_C 139,0 et 127,3 attribuables respectivement aux carbones C-7, C-22 et C-23. L'ensemble de ces données comparées à celles décrites dans la littérature nous ont permis d'identifier le composé 3 comme étant le spinastérol précédemment isolé de *Stegnosperma halimifolium* par Meneses-Sagrero en 2017 [12].

Le composé 4 a été obtenu sous forme de poudre blanche dans le mélange *n*-hexane:AcOEt (97,5:2,5). Il donne une coloration violacée au test de Liebermann-Burchard, caractéristique des triterpènes. Son spectre (+) - ESI-MS montre un ion à adduit sodique à m/z 449,3 ($[M + Na]^+$) qui correspond à la masse molaire de 426 g / mol et à la formule empirique $C_{30}H_{50}ONa$. Son spectre RMN 1H (500 MHz, $CDCl_3$) présente les signaux à δ_H 0,87; δ_H 0,95; δ_H 0,98; δ_H 1,0; δ_H 1,1, δ_H 1,15 et δ_H 1,22 d'une part et d'autre part le doublet du méthyle à δ_H 0,99 (3H, *d*, $J = 7,2$ Hz), caractéristique d'un triterpène de la série des friedelanes. Son spectre RMN ^{13}C présente trente signaux de carbones, parmi lesquels un signal de carbonyle de cyclocétone à δ_C 212,4. L'ensemble de ces informations combinées à celles décrites dans la littérature ont permis d'attribuer au composé 4 la structure de la friedelanone précédemment isolé de *Hymenocadia acida* en 2008 par Igoli et Gray [13]. Le composé 5 a été obtenu sous forme de poudre blanche dans le mélange *n*-hexane: AcOEt (95:5). Il donne une coloration rouge violacée au test de Liebermann-Burchard, caractéristique des triterpènes. Son spectre RMN 1H (500 MHz, $CDCl_3$) montre 7 singulets de méthyls angulaires à δ_H 0,89; δ_H 0,96; δ_H 0,97; δ_H 1,0; δ_H 1,04, δ_H 1,15 et δ_H 1,22 d'une part et un doublet de méthyle à δ_H 0,99 (3H, *d*, $J = 7,2$), caractéristique des triterpènes pentacycliques de la série friedelane. Il montre également un signal à δ_H 3,80 (1H, *q*, $J = 2,7$ Hz) attribuable au proton de l'oxyméthine en position C-3 du cycle A, selon la biosynthèse. Son spectre RMN ^{13}C présente 30 signaux de carbones aliphatiques. De plus, on observe non seulement le signal caractéristique du carbone C-23 à δ_C 11,6 et C-10 à δ_C 62,0, mais également le signal du carbone oxyméthine C-3 à δ_C 71,9. L'ensemble de ces informations, comparées à celles décrites dans la littérature, a conduit à attribuer au composé 5, la structure

du friedélanol, précédemment isolé de *Maytenus guianensis* par Lima et al. en 2016 [14].

Figure 1 : Structures chimiques des composés 1 à 5

Au total, douze molécules dont trois stérols (β -sitostérol, stigmastérol, spinastérol) et deux triterpènes (friedelanone, friedélanol) ont pu être isolées des écorces de tronc de *C. glauca*.

Tableau 1 : Données RMN ^{13}C du β -sitostérol ($CDCl_3$, 75 MHz), stigmastérol ($CDCl_3$, 75 MHz) et spinastérol ($CDCl_3$, 125 MHz)

N° Carbone	δ_C β -Sitostérol (ppm)	δ_C Stigmastérol (ppm)	δ_C Spinastérol (ppm)
1	37,4	37,7	37,1
2	31,6	32,4	31,5
3	71,4	73,1	72,0
4	43,0	43,4	38
5	141,0	141,2	40,2
6	122,2	122,0	29,6
7	33,2	32,8	118,5
8	31,8	31,9	139,1
9	49,7	50,4	49,4
10	35,7	36,6	34,2
11	21,2	21,5	21,5
12	39,2	39,9	39,4
13	42,1	42,4	43,3
14	56,4	56,8	55,1
15	24,6	24,6	23
16	28,7	29,3	28,5
17	55,6	56,2	55,9
18	11,6	40,6	12
19	19,3	21,7	13
20	36,5	46,1	40,6
21	19,3	25,4	21,2
22	34	139,0	139,0
23	26,4	130,0	127,3
24	45,8	12,1	51,4
25	29,1	29,6	31,9
26	19,7	20,2	19,1
27	18,8	19,8	21,4
28	23	18,8	25,6
29	11,7	12,3	12,4
30	—	—	—

High Quality Research with Impact on Clinical Care

Tableau II : Données RMN ¹³C de la friedelanone (CDCl₃, 125 MHz) et du friedélanol (CDCl₃, 125 MHz)

N° Carbone	δC Friedélanone (ppm)	δC Friedélanol (ppm)
1	23,3	15,7
2	41,5	34,8
3	212,4	71,9
4	58,2	49
5	42,1	37,7
6	41,3	41,6
7	18,2	17,4
8	53,1	52,2
9	37,4	37
10	59,5	62,0
11	35,6	35,2
12	30,5	30,3
13	39,7	39,1
14	38,3	38,5
15	32,5	32,5
16	36	36
17	30	30
18	42,8	42,5
19	35,3	35,1
20	28,2	28
21	32,8	32,6
22	39,2	39
23	7	11,6
24	14,6	14,4
25	17,9	17,7
26	20,2	20
27	18,6	18,4
28	32,1	31,9
29	35	34,9
30	31,8	31,6

Analyse des paramètres ADMET

L'analyse comparative des paramètres ADMET dont une synthèse est présentée dans le tableau III a permis de dégager les observations suivantes :

Comparaisons inter-noyaux (Triterpène et stérol)

Tableau III : Synthèse comparative des paramètres ADMET clés

Paramètres clés	Friedélanone	Friedélanol	β-Sitostérol	Stigmastérol	Spinastérol	Observation / interprétation globale
Masse moléculaire (g/mol)	426,72	428,73	414,71	412,69	412,69	Masse légèrement plus faible pour les stérols
Log P (lipophilie)	7,44	7,43	7,26	6,97	6,92	Lipophilie décroissante vers les stérols (amélioration du rapport lipophilie/solubilité)
Solubilité (Log S)	-8,86	-8,85	-7,90	-7,46	-7,30	Solubilité plus faible pour les triterpènes (meilleure pour le spinastérol)
TPSA (Å²)	17,07	20,23	20,23	20,23	20,23	Surfaces polaires <60 Å², donc bonne diffusion membranaire si soluble.
Donneurs / accepteurs H	0 / 1	01-01	01-01	01-01	01-01	L'introduction d'un -OH (Friedélanol) améliore légèrement la polarité
Perméabilité cutanée (log Kp)	-1,94	-1,76	-2,20	-2,74	-2,92	Le friedélanol est le plus perméable par voie cutanée
Caco-2 (log Papp)	-4,74	-4,76	-4,74	-4,80	-4,80	Perméabilité passive similaire pour tous
Absorption GI (qualitative)	Basse	Basse	Basse	Basse	Basse	Limitation majeure liée à la solubilité.
CYP (inhibition)	Aucune	Aucune	Aucune	2C9/2C19 Oui	Aucune	Bon profil métabolique sauf Stigmastérol (possibles interactions)
PAINS / Brenk	0 / 0	0 / 0	0 / 1	0 / 1	0 / 1	Alerte « alcène isolé » bénigne pour les stérols insaturés.
Score de biodisponibilité	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	Identique ; biodisponibilité orale modérée prévisible
Profil ADMET global	Lipophile, très peu soluble	Idem, mais plus polaire	Stérol hydrophobe stable	Légère inhibition CYP	Le plus équilibré	Spinastérol = meilleur compromis ADMET ; Friedélanol = lead topique

L'analyse de l'impact des différences structurales entre les noyaux (friedelane et stéroïde) sur les paramètres ADMET permet de constater que le noyau friedelane présente des LogP globalement plus élevés que ceux du noyau stéroïde d'une part, et d'autre part des LogS globaux bien plus bas que ceux des stéroïdes.

Comparaisons intra-noyaux

• **Au sein du noyau triterpénique**

L'analyse de l'impact des différences structurales sur les paramètres ADMET au sein du noyau triterpénique permet de constater que la présence du groupement -OH dans le friedélanol entraîne une légère augmentation de TPSA par rapport à la friedélanone qui présente un groupement carbonyle C=O [15].

• **Au sein du noyau stéroïde**

L'analyse de l'impact des différences structurales sur les paramètres ADMET au sein du noyau stéroïde permet de constater que le β-sitostérol (LogP ~7,26, LogS ≈ -7,90) exhibe de fortes tendances hydrophobes par rapport au stigmastérol et au spinastérol ; tandis que le stigmastérol inhiberait l'action des CYP2C9 et CYP2C19. Quant au spinastérol, il présente le LogP le plus bas (~6,92) et le meilleur LogS (~-7,30) sans inhibition aucune des CYP. Il présente donc au sein de cette famille, un profil ADMET plus équilibré [16].

Identification du chef de file

L'analyse des paramètres précédents a permis de démontrer d'une part que les stérols sont de manière générale meilleurs candidats que les triterpènes pour une administration par voie orale [15,17,18]. D'autre part, il ressort qu'au sein de ces stérols, le spinastérol serait le meilleur candidat-médicament, donc le chef de file car non seulement il minimiserait les interactions avec d'éventuelles molécules métabolisées par les CYP, mais il posséderait aussi le profil ADMET le plus équilibré [7].

DISCUSSION

Concernant la comparaison inter-noyaux, les valeurs respectives des LogP globalement élevées et basses au sein des composé à noyau friedelane par rapport aux composés à noyau stéroïde impliquent une solubilité aqueuse extrêmement faible et donc une limitation pour une administration par voie orale des structures triterpéniques, comme le montrent les travaux de Veber et al. ; Amidon et al. ainsi que Lipinski et al. [15,17,18]. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que nos triterpènes, entièrement saturés et dépourvus de chaînes latérales polaires, sont très hydrophobes et donc peu solubles, limitant leur absorption orale comme le suggèrent les travaux de Singh et al. de même que ceux de Souza-Moreira et al. [19,20]. Toutefois, leur squelette rigide et chimiquement plus stable, doté d'un unique groupement fonctionnel, se prête mieux aux modifications structurales que celui des stérols insaturés [21]. Dans la comparaison au sein des différents noyaux, les observations faites au sein des composés à noyau friedelane montrent que malgré des logP quasiment identiques pour ces deux triterpènes, le friedélanol pourrait avoir une meilleure perméabilité cutanée par rapport à la friedelanone (log Kp -1,76 contre -1,94 respectivement) et davantage de points d'ancrage pour créer des dérivés plus polaires de type esters, carbonates ou hémisuccinates comment le suggèrent les travaux de Potts et al. [22]. Au sein des composé à noyau stéroïde, la forte tendance hydrophobe du β -sitostérol serait probablement due à la présence d'une seule double liaison au niveau de Δ^5 du cycle B, contrairement au stigmastérol et au spinastérol qui en possèdent chacun deux [23–25]. Par ailleurs l'inhibition de l'action des CYP2C9 et CYP2C19 par le stigmastérol le prédisposerait à un risque plus important d'interactions pour d'autres médicaments utilisant ces voies métaboliques, comment le montrent les travaux de Daina et al. [7].

Bien que ces résultats aient essentiellement un caractère prédictif, ils constituent néanmoins une base rationnelle et non négligeable pour l'exploitation des molécules à noyaux stérols et triterpènes comme potentiels médicaments de la voie orale.

CONCLUSION

L'isolement de métabolites secondaires des écorces de tronc de *Caloncoba glauca* a permis d'obtenir trois stérols (β -sitostérol, stigmastérol, spinastérol) et deux triterpènes (friedélanone, friedélanol). L'analyse ADMET montre que les triterpènes, très lipophiles, sont peu adaptés à l'administration par voie orale mais chimiquement stables ; le friedélanol étant leur meilleur représentant. Parmi les stérols, le spinastérol présente le profil pharmacocinétique le plus équilibré et s'impose comme chef de fil global.

DÉCLARATIONS

Contributions des auteurs

Nko'o MHJ et Ngo Nyobe JC ont conçu et réalisé l'étude. Nko'o Ntyam DL a aidé à la récolte des données et à la rédaction de l'article.

Foumane Maniepi JS, Soppo Lobe CV et Obono Fouda P ont aidé à la récolte des données de l'étude.

Ndom JC, Nnanga Nga et Mpondo Mpondo EA ont procédé à la lecture critique de l'article

Remerciements

Nous remercions le Laboratoire Multidisciplinaire de Pharmacie Galénique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I pour la mise à disposition de ses équipements pour l'extraction et l'isolement des molécules.

Conflits

Nous ne déclarons aucun conflit d'intérêt

REFERENCES

1. Newman DJ, Cragg GM. Natural products as sources of new drugs over the nearly four decades from 01/1981 to 09/2019. *J Nat Prod.* 2020;83(3):770-803.
2. Salehi B, Quispe C, Sharopov F, others. Phytosterols: from preclinical evidence to potential clinical applications. *Front Pharmacol.* 2021;11:599959.
3. Darshani P, Amarasinghe A, Wijesekara I. Anti-viral triterpenes: a review. *Front Microbiol.* 2022;13:843195.
4. Mpetga JDS, He HP, Hao XJ, Leng Y, Tane P. Further cycloartane and friedelane triterpenoids from the leaves of *Caloncoba glauca*. *Phytochem Lett.* 2014;7:52-6.
5. Nko'o MHJ, Noulala CGT, Tsala DE, Eya'ane Meva F, Ndom JC, Wansi JD. Two new friedelane lactones from the roots of *Caloncoba glauca* (Flacourtiaceae) and evaluation of their cardiotoxic activity on isolated frog's heart. *Phytochem Lett.* 2021;42:27-35.
6. Sikam KG, Mouthé Happi G, Ahmed SA, Dzouemo LC, Towa Yimitchui M, Nguissong M, et al. 30-norfriedelanes and other compounds from the stem bark and fruits of *Caloncoba glauca* (Achariaceae), their antiplasmodial activity, structure-activity relationship and computational validation. *Fitoterapia.* 2023;170:105627.
7. Daina A, Michielin O, Zoete V. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Sci Rep.* 2017;7:42717.
8. Xiong G, Wu Z, Yi J, Fu L, Yang Z, Hsieh CH, et al. ADMETlab 2.0: an integrated online platform for accurate and comprehensive predictions of ADMET properties. *Nucleic Acids Res.* 2021;49(W1):W5-14.
9. Pires DEV, Blundell TL, Ascher DB. pkCSM: predicting small-molecule pharmacokinetic and toxicity properties using graph-based signatures. *J Med Chem.* 2015;58(9):4066-72.
10. Soppo Lobe CV, Nko'o MHJ, Foumane Maniepi Ngoupitso JS, others. Composition chimique et activité antimicrobienne de l'extrait méthanolique d'écorces de *Vernonia conferta* (Asteraceae) sur des souches responsables d'infections cutanées. *Health Sci Dis.* 2023;24(11):1-6.
11. Kamboj A, Saluja AK. Isolation of Stigmasterol and β -Sitosterol from petroleum ether extract of aerial parts of *Ageratum conyzoides* (Asteraceae). *Int J Pharm Pharm Sci.* 2011;3(1):94-6.
12. Meneses-Sagrero SE, Navarro-Navarro M, Ruiz-Bustos E, Del-Toro-Sánchez CL, Jiménez-Estrada M, Robles-Zepeda RE. Antiproliferative activity of spinasterol isolated of *Stegnosperma halimifolium* (Benth, 1844). *Saudi Pharm J.* 2017;25(8):1137-43.

13. Igoli OJ, Alexander GI. Friedelanone and other triterpenoids from *Hymenocardia acida*. *Int J Phys Sci*. 2008;3(6):156-8.
14. Lima RA, Bay-Hurtado F, Meneguetti DU de O, Passarini GM, Facundo JB, Militão JSLT, et al. Antifungal activities of ethanolic extract from the barks of *Maytenus guianensis* Klotzsch ex Reissek on *Candida albicans*. *Biota Amaz*. 2016;6(2):56-61.
15. Veber DF, Johnson SR, Cheng HY, Smith BR, Ward KW, Kopple KD. Molecular properties that influence the oral bioavailability of drug candidates. *J Med Chem*. 2002;45(12):2615-23.
16. Li X, Jiang Y, Mehmood S, Zhang X, Zhou Z, Tong Q, et al. The bioavailability and biological activities of phytosterols with particular reference to cholesterol-lowering effects: A review. *Molecules*. 2022;27(2):523.
17. Amidon GL, Lennernäs H, Shah VP, Crison JR. A theoretical basis for a biopharmaceutic drug classification: the correlation of in vitro drug product dissolution and in vivo bioavailability. *Pharm Res*. 1995;12(3):413-20.
18. Lipinski CA, Lombardo F, Dominy BW, Feeney PJ. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Adv Drug Deliv Rev*. 2001;46(1-3):3-26.
19. Singh SK, Abdalla M, Abulrob A, Murtaza G, Al-Rashed S, Hammoudi R, et al. Friedelin: Structure, biosynthesis, extraction, and its pharmacological activities. *Molecules*. 2023;28(23):7760.
20. Souza-Moreira TM, Alves TB, Pinheiro AA, others. Friedelin synthase from *Maytenus ilicifolia*: Leucine 482 plays an essential role in the OSC function. *Sci Rep*. 2016;6:36858.
21. Luo Y, Chen C, Ren L, Huang Y, Zhao Y, Zhou L, et al. Structural and catalytic insight into the unique pentacyclic triterpenoid skeleton formation by friedelin synthase. *Nat Commun*. 2023;14:6363.
22. Potts RO, Guy RH. Predicting skin permeability. *Pharm Res*. 1992;9(5):663-9.
23. Tapiero H, Townsend DM, Tew KD. Phytosterols in the prevention of human pathologies. *Biomed Pharmacother*. 2003;57(8):321-5.
24. Evtyugin DD, Santos HM. Advances and challenges in plant sterol research. *Molecules*. 2023;28(18):6526.
25. Majeed M, Majeed S, Mundkur L, Majeed M, Bhat B, Jolliffe JL, et al. Pharmacology of α -spinasterol, a phytosterol with nutraceutical values – A review. *Phytother Res*. 2022;36(10):3865-87.